

проблемою подальшого дослідження є створення класифікації типів цього явища, при цьому не тільки в епоху бароко, а і в подальших художньо-стильових періодах розвитку музичної культури, в рамках різних національних композиторських шкіл. Така класифікація може проводитися, наприклад, за критеріями ступеню прояву тієї чи іншої ознаки або за зовнішнім оформленням тексту -- варіаційний цикл, музично-драматичний твір, тощо.

Література

1. Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. - М.: «Композитор», 1998. - 343 С.
2. Асафьев Б.В. Предисловие редактора./ Курт Э. Основы линейного контрапункта. - М.: Гос.муз.издат., 1931. С.11-33.
3. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века – встреча двух эпох. - М.: Музыка, 1994. - 105 С.
4. Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах. - М.: Музыка, 1982. - 382 С.
5. Друскин М.С. Пассионы и мессы И.С.Баха. - Л.: Музыка, 1976. - 121 С.
6. Друскин Я.С. Про риторичні прийоми в музиці Й.С.Баха. - К.: Музична Україна, 1972. - 103 С.
7. Игнатченко И.Г. Функции и качество автодескриптивного текста в позднем творчестве И.С.Баха.// Проблемы взаимодействия искусства, педагогики та теории і практики освіти: Зб.наук.праць. Вип 4. - Харків.: Каравела, 1999. - С.55-66.
8. Игнатченко И.Г. Про деякі суттєві ознаки автодескриптивного тексту в музиці (на прикладі творів І.С.Баха).//Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : Зб.наук.праць.Вип 7. - К.: Наук.світ, 2001. - С.60-66.
9. Лобанова М. Западноевропейская музыка барокко: проблемы эстетики и поэтики. - М.: Музыка, 1994. - 345 С.
10. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Вип.2 – Тарту: изд-во ун-та, 1971. - 211 С.
11. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М.: Наука, 1970. - 330 С.
12. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. - М.: Музыка, 1976. - 227 С.

Беличенко Н.Н.

СМЫСЛОВАЯ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ТЕКСТА: ТЕМАТИЗМ И СТИЛЬ КАК КАТЕГОРИИ СТРУКТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ПОЭТИКИ

"...Где тот проверочный инструмент, где тот словарь, с которым вы смогли бы подступиться к этому вторичному - неисчерпаемому, необъятному, символическому - языку, на

котором написано произведение и который является языком множественных смыслов ? ", - властно вопрошает Ролан Барт в своем знаменитом эссе "Критика и истина".

Безусловно, подобный риторический вопрос задавало себе не одно поколение философов искусства, разница заключается в том, что Барт наделяет его "сакраментальным" смыслом. Ибо художественное произведение, по Барту, нуждается отнюдь не в "объяснении", поскольку нет ничего яснее самого произведения, - оно испытывает потребность в *структурации*, которая есть безостановочный процесс созидания, воспроизведения все новых смыслов. Включение в эту бесконечно порождающую творческую деятельность - через освоение конечных структур - и составляет первостепенную задачу критика.

Каковы же возможные пути изучения *множественности смысла* в музыке?

Для ответа на этот вопрос обратимся к специфическому механизму "осуществления" музыкального смысла. Известно, что восприятие музыки так или иначе связано с поиском и выделением в ней всякого рода интонационных смыслоформирующих единиц, воплощенных относительно устойчивыми комплексами средств выразительности. Здесь - важнейший момент материализации, запечатления смысла, пропущенного сквозь конструктивные сети *стилистико-тематического* подхода. Поясим подробнее сказанное.

Несмотря на очевидные структурные различия, понятия тематизма и стиля все же родственны друг другу функционально. С этой точки зрения оба они указывают на два взаимопересекающиеся пути освоения художественной целостности сочинения, ее синтагматическую (тематизм как формообразовательный процесс) и парадигматическую (стиль как устойчивое единство всех компонентов структуры) координаты, исследование которых - всегда поиск скрытых законов, управляющих композицией как на уровне деталей, так и в целом. Соответственно, выявляется следующая взаимобратимая зависимость этих категорий: стиль в музыке есть "свернутый" тематизм, а музыкальный тематизм, таким образом - *интонационное развертывание стиля*. Если привлечь структурно-модельное понимание стиля (разработанное в отечественной философии А.Лосевым), то полученное нами определение тематизма примет следующий вид: музыкальный тематизм есть *развертывание интонационной структуры художественного смысла, данного символически, или - более емко - интонационное структурирование художественной модели*.

При этом одно из центральных мест в аналитическом категориальном аппарате займет понятие *смыслового кода* в специфически бартовском понимании:

"Мы называем кодами просто ассоциативные поля, сверхтекстовую организацию значений, которые навязывают

представление об определенной структуре; код, как мы его понимаем, принадлежит главным образом к сфере культуры: коды - это определенные виды уже виденного, уже читанного, уже сделанного".

"Код - это корпус правил, настолько расхожих, что мы принимаем их за природные данности; но если бы рассказ вышел за рамки этих правил, он тотчас бы стал неудобочитаемым".

Таким образом, "кодами" мы будем считать те *смысловые модусы* - подвижные, взаимопересекающиеся семантические поля, обобщающие слои памяти, - которые связаны в нашем представлении с некоторым вполне определенным минимумом средств "материализации". В момент восприятия произведения они как бы высвечиваются мгновенно проникающим сквозь них смыслом.

Очевидно, идеальная совокупность указанных модусов - кодов - стремится к охвату, опредмечиванию всего многозвучия бытия в структуре художественного текста (в связи с такими наиболее общими аспектами человеческой природы как, например, "психея", "телесность", "вне-себя-бытие", "космос" или, с другой стороны - "общение", "речь", "познание" и т. п.). Благодаря кодам сознание как бы расставляет свои глубинные вехи на пути движения смысла, и хотя сам смысл совершенно несводим к кодам, тем не менее, он всегда окрашен ими.

Отметим присущую кодам подвижность (сочетающуюся в то же время со вполне определенной стабильностью), их взаимосвязанность и способность ко взаимозамещению; одна и та же деталь смысла, как правило, находится в радиусе действия различных кодов одновременно. Так возникает объемная смысловая полимодальность, отсветы которой будят нашу память, проникая в ее тайники.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. - М.: Прогресс, 1989, с. 455-457.

ТЕКСТОВЫЙ АНАЛИЗ: С. ГУБАЙДУЛИНА.

OFFERTORIUM

(методологический этюд)

Текстовый анализ музыкального произведения будет сконцентрирован для нас на раскрытии двух аспектов, а именно: разворачивании музыкального текста -- структуриации через ретроспективный анализ композиционной схемы -- структуры. В качестве одного из возможных путей исследования смысловой множественности текста мы избираем - на основе результатов тематико-композиционного анализа - обнаружение наиболее «очевидных» смысловых элементов - *кодов* и определение их соотношений в анализируемом сочинении.

Начнем с краткой характеристики его тематической организации.

Положенная в основу Концерта для скрипки с оркестром С. Губайдулиной тема Фридриха-Баха-Веберна не только в

переносном, но и в буквальном значении слова есть своего рода «альфа и омега» произведения: ею начинается и завершается «OFFERTORIUM», причем в конце сочинения она звучит в виде ракохода, приводящего, таким образом, опять к ее началу.

Показательно, что помимо оркестровки баховской темы, «присутствие» Веберна ощущается также в ее трактовке самим автором: подобно веберновским сериям, Тема в Концерте Губайдулиной есть *порождающая модель*, заключающая в себе, по сути, все произведение. Это становится возможным благодаря повеберновски детальной интонационно-сегментной проработке Темы.

Обратившись к нотному тексту Концерта (тт.1-9), попытаемся вычленил наиболее слышимые интонационные элементы Темы, значительно активизирующиеся в дальнейшем тематическом процессе в качестве самостоятельных темоединиц. Мы видим, что Тема как целое представлена в органическом единстве составляющих ее частей, причем это единство не носит механического, суммарного характера, о чем говорят многочисленные наложения между различными сегментами Темы. Очевидно, тема для Губайдулиной есть не только определенное линейное последование звуков, но также и некая парадигма, разворачивающийся (в пределе — до бесконечности) *вглубь* звуковой объем, где интонационной значимостью, самоценностью наделен каждый звук и каждое звуковое соотношение.

Используя терминологию А. Лосева можно сказать, что по своей смысловой структуре Тема Концерта есть именно «единораздельная цельность», то есть взаимообусловленное, органическое сосуществование частей и целого, где первые (темоединицы) мыслимы не иначе как части целого (Темы), а последняя — как целое своих частей.

В качестве примера сравним две, на первый взгляд, мало отличные друг от друга темоединицы, получающие совершенно индивидуальное «воплощение» в дальнейшем разворачивании текста: полутоновые ходы А-В и Е-F из, соответственно, второго и заключительного тактов Темы.

Вкратце охарактеризуем тематическую функцию первого из них. «Сгустившись» до гармонического состояния, он завершает чарующий момент просветления в высшем регистре у солирующей скрипки и воспринимается как последняя (а значит, запинающаяся) реально различимая слухом звуковая точка — угасающий отблеск неземного, *высшего* мира (Ц.37, тт. 3-5). Знаменательно, что этот полутон становится своего рода «нитью Ариадны» для Темы в тот драматический момент, когда она, исчерпав себя до последнего звука (Ц.56) и придя, казалось бы, к неминуемому самораспаду (Ц.57), благодаря именно этому спасительному созвучию *вспоминает* себя, и таким образом, не исчезает окончательно (Ц.58, каденция солиста).

Не менее существенно значение полутонного тона E-F. Именно его проработкой начинается первая вариация (Ц.1), причем с самого начала дается и нисходящий вариант E-Dis (Ц.6). Аналогичным образом развивается эта микротема во второй (Ц.9), третьей (Ц.18, тт. 2-9), четвертой (Ц.31), седьмой (Ц.59) вариациях. Последний раз данная темоинтонация «является» в заключительных тактах Концерта: предельно разведенные (почти на шесть октав!), восходящий (у солиста) и нисходящий (у контрабасов) ее варианты, данные в непосредственном, взаимоисключающем сопоставлении, как бы отчаянно пытаются осуществить прорыв за пределы физически, реально возможного. Верхняя и нижняя границы бытия — размытого, неясного, множественного (плотный оркестровый кластер по всему диапазону), — этот эпизод переживается как выход в область трансцендентного...

В чем соответствие выявленных «законов» произведения индивидуальной жизни текста? Какие именно смысловые точки процесса смыслообразования — *коды* — мы можем назвать, основываясь на проделанном «параметрическом» анализе тематической структуры?

Очевидно, отмеченная выше особая — прекомпозиционная, символическая (в строгом, структурно-модельном понимании этого слова) — роль Темы для всего произведения дает возможность говорить о ведущем значении в процессе структурирования данного текста *детализирующего кода*. В самом деле, весь Концерт может быть представлен (и проанализирован) как своего рода «углубление», разработка, детализация исходной Темы-импульса на всех без исключения уровнях композиции. Причем важно помнить, что речь в данном случае идет о детализации не как конкретном драматургическом, композиционном, тематическом и т. п. принципе, а как о том первичном универсальном смысловом «канале», через который происходит осмысление данного художественного произведения и посредством которого становится возможным «кодирование» вторичных — собственно структурных — принципов, перечисленных выше.

Продолжим наш беглый обзор структуры сочинения, обратившись к закономерностям композиционно-драматургического порядка.

Композиция Концерта в целом трехчастна и каждый из разделов — внутренне замкнутый, целостный этап жизни Темы. В первой части, по-новому претворяющей возможности вариационной формы, предпринимается ряд последовательных «восхождений». Происходящее при этом неумолимое — от вариации к вариации — линейное «усекновение» целого, Темы (где очередная утрата ею звука каждый раз воспринимается как *жертва*), сопровождается одновременным все более отчетливо-зримым проступанием частей ее конкретного звукочастотного

облика, постепенно заслоняющих собою Тему как целостность. Таким образом, «кумирание» Темы на первом этапе есть, по сути, лишь переход ее из линейного в иное – пространственное – измерение, в свое инобытие. Однако окончательный распад целостной Темы (ЦЦ.56-57) приводит также к разрушению ее интонационного лика и только «припоминание» полутона А-В, как уже говорилось, останавливает этот процесс.

В драматургическом контексте всего произведения особый – пророческий – смысл приобретает крупный завершающий эпизод первого раздела, начинающийся вслед за достижением последней кульминационной вершины в шестой вариации (Ц.45). Здесь предвещаются как основные тематические элементы, так и «грядущие» события второго и третьего разделов: сравним, например, интонационные ходы у солиста (ЦЦ.48-49) с аналогичным движением в партии солирующей виолончели в начале второго раздела (Ц.61), а также «предсказание» будущей хоральной темы из третьего раздела в тех же моментах формы (Ц.49, тт.4-8, Ц.68, тт.8-12, Ц.82), моменты противостояния разрушительной мощи оркестра и внутренней «природной» силы солирующей скрипки в седьмой вариации (ЦЦ.53-59) и в кульминации второго раздела (ЦЦ.95-110), наконец, хоральное завершение первого раздела (Ц.60) и всего Концерта (третий раздел).

Новой попыткой восхождения – на этот раз гораздо более длительной – начинается второй раздел сочинения (ЦЦ.68-94). Однако долгий подъем заканчивается срывом: достигнутый ценой крещендирующего эмоционального напряжения кульминационный ход Es-D-Des у скрипки соло внезапно оборачивается ответным фарсом в оркестре (ЦЦ.94-98). В этом последнем решающем поединке двух противоборствующих сил оркестр, как бы пытаясь сдержать натиск солирующего инструмента и подчинить его своей воле, провозглашает фатальное Е – последний оставшийся от Темы звук!

Третий – заключительный – раздел воспринимается как единое и непрерывное продвижение ввысь. Словно души молящихся, слиты воедино «помыслы» солиста и оркестра. Их совместное постепенное – звук за звуком – вознесение (от самых низов диапазона скрипки к ее предельным высотам) осуществляется одновременно с таким же неспешным, постепенным (звук за звуком!) «воскресением» Темы в призрачном регистре арфы и фортепиано (ЦЦ.115-132). Время от времени вспыхивают и гаснут экспрессивные секундово-тритоновые возгласы у солирующих деревянных духовых, причем по мере общеэмоционального подъема эти интонации, постепенно выпрямляясь, превращаются в хорошо уловимый слухом тематический ход. Все возвращается на круги своя...

А мы в очередной раз зададимся вопросом, сквозь какие смысловые коды продвигается наш текст, и попытаемся ответить,

основываясь на полученных результатах композиционного анализа.

Прежде всего выявляется важная роль в данном тексте *сущностного (абсолютного) кода*, оперирующего высшими ценностно-смысловыми сущностями и проявляющегося, как было показано, в равной мере на всех основных композиционно-драматургических этапах Концерта. Вся сложность и многообразие проявлений данного кода в сочинении, на наш взгляд, в самом общем виде может быть передана такими оппозициями как «смерть»-«бессмертие», «умирание» (*жертвоприношение*) – «воскресение», «страдание» – «вознесение». Причем, как мы видим, эти смысловые антиномии получают свое воплощение не только на макроуровне формы (первый – третий разделы), но также внутри каждого из разделов (принесение Темой *себя* в жертву и одновременно – ряд последовательных восхождений в первом разделе; новая попытка достижения запредельных высот и -внезапное «падение» во втором разделе Концерта).

Вместе с тем велико значение в «OFFERTORIUM» *риторического кода*, что, по-видимому, обусловлено глубоко личностной трактовкой солирующего инструмента автором («говорящие» интонации в репликах солиста, ораторский пафос каденции и т. д.).

Тесно взаимодействует с риторическим кодом в отражении пластики движений, интонации голоса, то есть сугубо человеческого «содержания», *жанровой код*. Он связан с воплощением материального, телесного, природного. Помимо только что упомянутых сольных реплик скрипки, в качестве примеров назовем эпизоды «*rubato*» из первого раздела, фрагменты нейтрализации достигнутых кульминационных вершин (Ц.24, Ц.27-31, Ц.46), наконец, отмеченный выше момент гротескного пародирования оркестром «завоеванной» солистом темоинтонации Es-D-Des.

Отметим коды, имеющие преимущественное значение лишь в пределах той или иной части текста.

Немаловажную роль в первом разделе выполняет *коммуникативный код*: не будем забывать о том, что концерт начинается с *общеизвестной* темы, да и последующие ее проведения достаточно отчетливо различимы. По мере «исчезания» Темы, влияние коммуникативного кода, естественно, значительно ослабевает.

Второй раздел, при всей своей смысловой множественности, проходит под знаком *фабульного кода*.

Так как фабульность в нашем понимании связана с самоутверждением личности во внешнем мире (где, конечно, неминуемы столкновения), важнейшей ее характеристикой становится событийность, отражающаяся в музыкальном тексте

через различного рода контрасты, которыми в значительной мере насыщена центральная часть Концерта.

Наконец, сосредоточенная отстраненность, вневременность (замедленность общего движения, уход в себя, вслушивание в тишину), характеризующие заключительный раздел сочинения, дают возможность говорить здесь о решающем значении *рефлексивного кода*.

Итак, мы попытались назвать лишь некоторые, лежащие на поверхности процесса структурирования текста, смысловые коды, при этом в нашу задачу не входил их индивидуальный структурный анализ. Коды интересуют нас прежде всего с точки зрения проявлений общего в частном, множественного в единичном, как «трамплины интертекстуальности» (Барт), и невозможность, (да и ненужность) строгой систематизации обнаруженных в тексте кодов вполне естественна, поскольку «раздерганность кода не только не противоречит структуре (расхожее мнение, согласно которому жизнь, воображение, интуиция, беспорядок противоречат систематичности, рациональности), но, напротив, является неотъемлемой частью процесса структурирования... Именно это «раздергивание текста на ниточки» и составляет разницу между структурой (объектом структурного анализа в собственном смысле слова) и структуриацией (объектом текстового анализа)» (цит. изд., с. 459).

Рощенко (Аверьянова) Е.Г.

ФРАГМЕНТ И ФРАГМЕНТАРНОСТЬ У ИСТОКОВ ИСКУССТВА И НАУКИ

Фрагментарный метод фиксации и структурирования священных первооснов бытия как обратная сторона синкретизма – важнейшая черта мифомышления. Постигнутые анимизированные фрагменты космоса составляли основу мифологической картины мира, выражаемую посредством имен собственных в категориях времени и пространства. Пространство, понимаемое как «совокупность отдельных объектов, носящих собственные имена», в промежутках между которыми оно словно бы «прерывается, не имея ... такого основополагающего признака, как непрерывность» [2, с. 530], определяло сущность мифологического космоса как «лоскутной» (фрагментарно организованной) целостности. Не случайно мифологема сотворения мира из фрагментов тела первопредка-великана характерна для древнейшей космологии. Принцип расположения Ойкумены (фрагмента освоенной человеком природы) вокруг *axis mundi* (омфала, мировой горы древа, храма, жертвенника, очага) – свидетельство важности сакрального фрагмента в организации мифологического пространства.